

К МОНИТОРИНГУ ЭПИФИТНОЙ ЛИХЕНОБИОТЫ ЭТАЛОННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ЛЕСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2025. Л. Н. Анищенко, А. А. Гайворонская

Проведено обобщение лихенологической информации при обследовании биологически ценных лесных сообществ Брянской области за 2017–2024 гг. Цель исследований – оценка современного распространения, приуроченности к местообитаниям макролишайников рода *Bryoria* Brodo et D. Hawksw. и *Usnea* Dill. ex Adans. на территории Брянской области как основы мониторинговых исследований и использования ряда видов как биоиндикаторов. Впервые рассчитан созологический индекс видов. Приведены сведения о 14 местонахождениях, особенностях заселения биотопов в лесах различных сообществ для 8 видов семейства *Parmeliaceae*. Впервые для цнозов эталонных и биологически ценных лесов указываются виды *Bryoria nadvornikiana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *B. vrangiana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *B. kuemmerliana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *Usnea longissima* Ach. Созологический индекс для видов изменяется от 85 до 105: от 105 до 90 баллов – угрожаемые виды: *B. nadvornikiana*, *B. kuemmerliana*, *B. vrangiana*, *U. dasopoga*, *U. longissima*; редкие виды – 75–89 баллов – очень редкие: *B. fuscescens* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *B. capillaris* (Ach.) Brodo & D. Hawksw., *Usnea subfloridana* Stirt.

Для ООПТ Брянской области и лесных сообществ с обнаруженными видами документально и фактически подтверждена целесообразность государственной охраны, действенность мер по сохранению редких видов, а также наличие уникальных биотопов системы EUNIS лесов высокой природоохранной ценности. Присутствие редких и интересных в эколого-биологическом аспекте видов лишайников в местообитаниях свидетельствует о значительном возрасте лесных насаждений, о малой антропогенной нагрузке, благоприятных, близких к оптимальным, условиям экотопов.

Ключевые слова: лесные сообщества, лихенобиота, виды рода *Bryoria* и *Usnea*, созологический статус, биоиндикаторы, Нечерноземье РФ.

Введение. Исследования лихенобиотического разнообразия часто выступает сопутствующим звеном при биомониторинговых, лесоэкологических и фитоценологических работах. В экотонных сообществах Брянской области многолетние экспедиционные работы позволили сформировать значительную флористическую и биоценологическую базу, обнародовать результаты в двух изданиях региональной Красной книги, обосновать паспортизацию уникальных сообществ в Зелёной книге. Отдельное направление биомониторинга в период с 2012 г. по настоящее время – эколого-биологическая инвентаризация биологически ценных лесов, насаждений старинных усадебных парков. К 2017 г. появилась одна из первых обобщённых сводок видов лишайников для заповедника «Брянский лес» (Суземский и Трубчевский районы); в последующие 6 лет – собрана информация по лихенобиоте многих охраняемых объектов, в том числе и лесных [1–3]. В дальнейшем одна из задач комплексной эколого-биологической инвентаризации биоразнообразия включила лихенологическую составляющую; актуальными стали индикационные, таксономические, биохимические исследования лихенобиоты в северных и южных, юго-западных районах области как наименее изученных. В настоящее время необходимо обнародовать сведения об интересных в экологическом аспекте видах эпифитной части сообществ, наиболее уязвимых при антропогенном изменении среды, нарушении структуры биоценозов и изменении микроклимата. Также в рамках подготовки третьего издания Красной книги Брянской области важно зафиксировать динамику современного распространения охраняемых видов, их полиморфизм, возможность диагностировать ключевые местообитания в административном центре староосвоенного региона. Некоторые из описанных видов лихенобиоты в сопредельных областях и

Республике Беларусь выступают объектами, имеющими важное систематико-таксономическое значение, поэтому и информация о них будет способствовать ликвидации пробелов в биогеографическом аспекте [4].

Цель исследований – оценка современного распространения, приуроченности к местообитаниям макролишайников родов *Bryoria* Brodo et D. Hawksw. и *Usnea* Dill. Ex Adans. на территории Брянской области как основы мониторинговых исследований и использования ряда видов как биоиндикаторов.

Материалы, методы, методики исследования. Объект исследования – ценные лесные массивы (леса высокой природоохранной ценности) в пределах Брянской области, включающие лесные сообщества на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). По программе инвентаризации биологического разнообразия и ведения региональной Красной книги Брянской области масштабные исследования, проводящиеся с 2017 г., включали геоботанические и флористические работы в 8 лесных памятниках природы, 12 участковых лесничествах с фиксацией наблюдений и сбором гербарных образцов. Сбор материалов проводился со всех субстратов в лесных сообществах при маршрутном учёте, для анализа отбирались эпифитные виды, информация о которых отвечала цели работы. Лихенобиота местообитаний как наименее исследованная в административном центре Нечерноземья РФ дополнила систематические списки, включающие около 275 видов; позволила выделить биоиндикаторы ценных биотопов и расширить представления об ареалах видов, интересных в эколого-биологическом аспекте [3].

Собранные образцы лишайников предварительно идентифицировали (по возможности) в полевых условиях, затем устанавливали видовую принадлежность в лабораторных условиях лихенологическими методами. Анализ 37 образцов был произведён для интересных и ценных с эколого-биологических позиций видов рода *Bryoria* и *Usnea*, пополнившие актуальные списки лихенобиоты.

Окончательную принадлежность видов подтвердили А.Г. Цуриков – д.б.н., профессор кафедры ботаники и физиологии растений Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины (Республика Беларусь), Л.А. Конорева – к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории лихенологии и бриологии БИН имени В.Л. Комарова РАН (2024–2025 гг.). Ревизия лишайников включала морфологические исследования; хроматографические (химические) и молекулярно-генетические изыскания (на базе оборудования и лаборатории Гомельского государственного университета). Актуальная задача инвентаризации именно эпифитных видов двух родов необходима для устранения пробелов в понимании биоиндикаторов биологически ценных лесов антропогенно изменённых местообитаний, решения вопроса о статусе видов региональной Красной книги (2016), получения сведений о динамике ареала интересных видов [5]. Созологический статус видов – существующий или предполагаемый – определялся с использованием адаптированных критериев МСОП (для регионального уровня), а также критериев, предложенных отечественными специалистами [6]. Индекс токсифобности присваивался видам на основе непосредственных наблюдений и литературных данных [7].

Номенклатура видов соответствует сводке по лишайникам Фенноскандии с учётом сведений по лихенофлоре России [8, 9].

Результаты исследований и их обсуждение. За восьмилетний период наблюдений получены новые сведения о распространении и местонахождении видов родов *Bryoria* и *Usnea*, дополнены списки лихенобиоты региональных ООПТ. Во второе издание Красной книги Брянской области были внесены виды: *Usnea dasopoga* (Ach.) Mot., *U. barbata* Stirt. (L.) F. Y. Wigg. (охраненный статус 3) [5]. Ни один вид рода

Bryoria не рассматривался ввиду отсутствия достоверных данных о местообитаниях лишайнобиоты на территории Брянской области.

При подготовке третьего издания региональной Красной книги приказом № 693 (от 26.12.2024) внесены дополнения в списки видов и предложены к охране: два вида рода уснея, повысив их природоохранный статус: *Usnea subfloridana* Stirt. (охранный статус 2), *Bryoria capillaris* (Ach.) Brodo et D. Hawksw. (охранный статус 1), *B. implexa* (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. (охранный статус 2). Ранее опубликованные работы (2017–2023 гг.) расширили сведения о лишайнобиоте экотонных местообитаний Брянской области, в том числе и встречаемости видов родов бриория и уснея [2, 3].

При обследовании крупного биосферного резервата Неруссо-Деснянское Полесье (208 видов лишайников) и прилегающих местообитаний в Трубчевском, Суземском, Севском районе области в списках видов были приведены *B. capillaries*, *B. cf. fuscescens* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *B. implexa* [3]. Единичные находки видов рода бриория не дали возможности создать целостное представление о распространении и встречаемости видов.

Несмотря на неоднократные указания лихенологов (Е.Э. Мучник, 2017–2018 гг.) как сомнительных находок для территории области лишайников рода бриория, например, *B. nadvornikiana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. геоботанические и флористические описания экотонных местообитаний, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов в северных и южных частях области расширили не только список лишайнобиоты, но и позволили диагностировать редкие виды, виды ключевых местообитаний, в том числе и старовозрастных лесов.

Обработка лихенологических коллекций позволила выявить местообитания видов рода *Bryoria*, видов рода *Usnea* (семейство *Parmeliaceae*).

B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – редкий северный вид, внесённый в краснокнижные списки охраняемых видов стран Западной Европы, обнаружен в четырёх реперных точках, диагностирован как облигатный эпифит на стволе *Betula pendula* L. местообитания вида: региональный памятник природы «Брасовские дубравы» (Брасовский район), в сложной дубраве на границе с опушечным сообществом, обрастание на высоте 1,85–2,4 м на ветви (10.08.2019, гербарий BRSU – гербарий Брянского государственного университета). Также в единственном местообитании памятника природы Рёвны (Навлинский район) дубово-берёзовом лесу – на дереве лесного окна, обрастание на высоте 1,8–2,3 м на ветви (11.08.2022). Третье местонахождение зарегистрировано в 2,8 км к северу от д. Рассуха (Унечский район) в сосняке сложном (01.09.2020, гербарий БИН РАН), единичная особь на высоте 1,78 м. на ветви дерева. Одна находка сделана в памятнике природы Петровское болото (Клетнянский район), в сосняке сложном, высота – 1,85 м (15.06.2021, гербарий БИН РАН). Состояние популяций *B. nadvornikiana* может быть оценено как удовлетворительное, однако значительного распространения вид не имеет: лимитирующими факторами выступают абиотические условия – освещённость, влажность и кислотность коры деревьев. При сравнении эколого-биологических характеристик вида в Брянской области, литературных данных выяснено, что вид экопластичен: заселяет подходящие в данных условиях для него субстраты, однако найден в зрелых и старовозрастных лесах, в том числе и малонарушенных, что позволяет отнести вид к индикаторам лесов высокой природоохранной ценности и ключевых местообитаний [10]. Прогноз по целостности местообитаний бриории Надворника в целом благоприятный, однако, небольшая буферная зона памятников природы не способствует уменьшению антропогенной нагрузки в виде рекреации, сенокошения, несанкционированных вырубок. Исследователями также отмечается, что для видов рода бриория наиболее благоприятными местообитаниями являются границы ООПТ [11]. Местонахождения

видов носят островной характер. Для Московской области вид указывается как редко встречающийся, находящийся под охраной. По биоиндикационным свойствам виду присвоен индекс токсифобности «4» – выдерживают умеренное загрязнение и могут встречаться в лесопарках и на ООПТ городов, в усадебных парках [7].

Виды *B. vrangiana*, *B. kuemmerliana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. рассматривались как хемотипы морфологически разнородного вида *B. implexa* s.l. [4, 12], их находки идентифицированы для местообитаний Брянской области А.Г. Цуриковым (2024) и свидетельствуют о гетерогенности вида *B. implexa* секции *Implexae*, охватывающего ареал в Европе и Азии [4].

Единичная находка *B. vrangiana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – свидетельствует о сохранности в урочищах ландшафтов уникальных местообитаний, пригодных для поселения стенотопного вида. Небольшие талломы обнаружены в березняке можжевельником в окрестностях д. Житня (6,5 км к северу от населённого пункта, Почепский район), редком для области сообществе; вид – облигатный эпифит – на стволе березы повислой на высоте от 1,6 до 1,9 м (07.08.2018, гербарий BRSU). Вид встречается в сообществах средней освещённости, достаточно низкой влажности, так как в сообществе фактически не формируется подлесок. Однако осадки, стекающие по стволу дерева, доступны популяции, что обеспечивает нормальное развитие особей. Вид не охвачен мерами охраны на территории области. Бриория Вранга отмечена как редкий вид в Московской области, а также как наиболее чувствительный к изменениям в старовозрастных насаждениях [7, 10]. Вид *B. vrangiana* в Республике Беларусь также предпочитает поселяться на берёзе повислой – 16,4 %, являясь самым распространённым представителем рода бриория из идентифицированных по находкам и сборам; также широко распространён в Фенноскандии [4]. По биоиндикационным свойствам виду присвоен индекс токсифобности «4».

Вид *B. kuemmerliana* также имеет единичное местонахождение в памятнике природы Владимирская дубрава (Комаричский район) в сообществе дубравы разнотравной, на границе ООПТ; отмечен на стволе берёзы повислой на высоте от 1,85 до 1,9 м (14.08.2019, гербарий BRSU). Также как и вид (хемотип) *B. vrangiana* для местообитаний Республики Беларусь отмечен не часто, и в 2023 г. указывался как впервые выявленный. Вид освоил кору берёзы повислой, что указывается в 15 % находок для Беларуси [4]. Бриория известна по единичным и разрозненным находкам на северо-западе России, в Средней России (Костромская и Нижегородская область), на Северном Кавказе, в западной Европе – от Скандинавии до Пиреней.

В целом локалитеты двух видов – *B. vrangiana* и *B. kuemmerliana* – начало мониторинга распространения популяций малоизученных элементов лишенобиоты.

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – бореальный мультирегиональный вид рассеянно встречающийся в подзоне хвойно-широколиственных лесов, достаточно редко обнаруживается в местообитаниях широколиственных лесов и лесостепи. Облигатный эпифит на стволе *B. pendula*, особи обнаружены в Пальцовском лесничестве в окрестностях п. Жиркины Дворы (Брянский район), в сложном сосняке, обрастание на высоте 1,9–2,0 м (08.07.2021, гербарий БИН РАН). Популяции этого вида отмечались на ООПТ федерального значения в Брянской области, однако особи были малочисленны, состояние популяций, как и обнаруженной в Брянском районе, удовлетворительное. Для Московской области вид указывается как часто встречающийся, находящийся под охраной. По биоиндикационным свойствам виду присвоен индекс токсифобности «4».

Достаточно многочисленны локалитеты *B. capillaris* (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – бореальный голарктический вид, характеризующие его как облигатного эпифита.

Авторы отмечают оптимум для этого вида в горных широколиственно-еловых лесах, что свидетельствует о широкой экологической амплитуде популяций вида. Популяции бриории волосовидной зарегистрированы на стволе *B. pendula* в Дятьковском лесничестве, кв. 23 (Дятьковский район), в сосняке сложном, обрастание на высоте 1,72–2,1 м (11.08.2022, гербарий БИН РАН). Также в единственном местообитании Семецкого лесничества, кв. 51 (Почепский район) в ельнике мертвопокровном, на стволе ели европейской – 1,6–1,75 м (05.07.2019). Третье местонахождение обнаружено также в Почепском районе в региональном памятнике природы Семецкие дубравы в сосняке сложном на экотонном пространстве (15.08.2022, гербарий БИН РАН), единичная особь на высоте 1,88 м на стволе берёзы повислой. Состояние популяций *B. capillaris* может быть оценено как удовлетворительное, особи вида распространены единично, даже на стволе хвойного дерева. Бриория волосовидная также как и некоторые бриории достаточно пластична и является эвритопом [7].

Местообитания памятника природы и мёртвопокровный ельник имеют экологические условия и типологию сформировавшихся сообществ, характеризующихся ключевые местообитания в системе EUNIS, поэтому вид – индикатор биологически ценных лесов и маркирует ключевые экотопы. Прогноз по целостности местообитаний *B. capillaris* в целом удовлетворительный, однако, поражение елей короедом-типографом и санитарные рубки, в том числе и на территории ООПТ области снижает вероятность распространения вида, обнаруженного на стволе ели европейской. Для Московской области вид указывается как часто встречающийся, находящийся под охраной [7, 10]. По биоиндикационным свойствам виду присвоен индекс токсифобности «4».

Usnea subfloridana Stirt. как бореальный вид имеет локалитеты, описанные в северных районах области: в Семецком лесничестве, кв. 56 (Почепский район) в ельнике высокотравном на ветвях ели европейской (04.10.2022, гербарий БИН РАН). Второе местообитание – региональный памятник природы Петровское болото (Клетнянский район), на стволе берёзы повислой (07.08.2021, гербарий БИН РАН). Популяции вида немногочисленны, с невысоким проективным покрытием. Сохранность популяций удовлетворительная, однако в Семецком лесничестве зарегистрированы значительные рубки ухода, лишаящие субстратов для поселения этого редкого вида. Вид – типичный эвритоп, для Московской области имеются указания на разнообразные субстраты для его поселения, в том числе и на иве козьей. Эта полисубстратность уменьшает лимитирующее влияние микроусловий на распространение вида. По данным авторов *U. subfloridana* – полиотолерантен, достаточно устойчив к загрязнению воздуха, так как зарегистрирован даже на территории г. Москвы [13]. На территории России вид относится к достаточно распространённым видам. В Республике Беларусь уснея пости цветущая приурочен к соснякам (36 % от местообитаний), к ельникам (20 %), к дубравам (11 %) и другим местообитаниям; в основном заселяет стволы берёзы повислой [14]. Для Брянской области вид находится на границе ареала, его распространение слабо изучено. По биоиндикационным свойствам виду присвоен индекс токсифобности «4».

U. longissima Ach. обнаружена в единственном местонахождении – в разнотравном ельнике (приручевом ельнике) Дятьковского лесничества в 2 км к северу от п. Любохна (Дятьковский район). Несколько особей вида зарегистрированы на стволе *Picea abies* (L.) Karst. на высоте 1,95 м (05.09.2022, гербарий БИН РАН) Уснея длиннейшая – вид лесной зоны, распространён и в лесном поясе горных местностей. Местонахождение уснеи указывалось и для Смоленской области; в равнинной части Европейской России локалитеты известны из Вологодской, Костромской области, Республики Марий Эл [15, 16].

Вид требователен к режиму влажности и освещённости – это типичный стеногигрофит и стенофит. По данным авторов вид осваивает только ненарушенные антропогенным вмешательством биотопы. Обнаружение *U. longissima* в условиях Брянской области свидетельствует о высокой сохранности лесов зоны хвойно-широколиственных лесов в отдельных местообитаниях. Уснея длиннейшая – типичный биоиндикатор старовозрастных эталонных лесных сообществ, а также высокой чистоты атмосферного воздуха. По биоиндикационным свойствам виду присвоен индекс токсифобности «5».

Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. – бореальный ацидофит, зарегистрирован в памятнике природы Рёвенские дубравы (Навлинский район) в дубраве разнотравной на стволе дуба черешчатого на высоте 1,65–1,7 м (12.09.2020, гербарий BRSU). Состояние популяции удовлетворительное, вид зарегистрирован на коре дерева с кислой реакцией среды. Также как и некоторые виды рода Уснея – уснея густобородая эвритопный вид, характерный для таёжных лесов – равнинных и горных, редкий для подзоны широколиственных лесов. Основным адаптационным признаком – разнообразие субстратов для поселения, включающих виды форофитов с кислой реакцией среды.

Авторы отмечают, что популяции вида зарегистрированы для малонарушенных и старовозрастных лесов, могут служить биоиндикаторами состояния атмосферного воздуха. По биоиндикационным свойствам виду присвоен индекс токсифобности «4».

Таким образом, обнаруженные виды лишенобиоты – результаты одного из этапов биомониторинга биологического разнообразия в экотонных пространствах Брянской области; при накоплении материалов ревизия состояния популяций позволит сформировать рекомендации по спискам охраняемых видов региональной Красной книги. В соседних с Брянской областью регионах охраняются лишь некоторые биологически ценные виды (таблица 1).

Таблица 1

Встречаемость видов рода *Bryoria* и *Usnea* в списках охраняемых видов центра Нечерноземья РФ

Виды лишенобиоты	Перечень охранных документов					Примечание
	КрМО*	КрСм	КрКл	КрКр	КрОр	
1 <i>B. nadvornikiana</i>	+	–	–	–	–	нередко встречается в зоне хвойных лесов, охраняется в Западной Европе
2 <i>B. fuscescens</i>	+	–	–	–	+	химически и экотопически полиморфный вид
3 <i>B. capillaris</i>	+	–	–	–	–	химически и экотопически полиморфный вид
4 <i>B. kuemmerliana</i>	–	–	–	–	–	отмечен для Республики Беларусь в нескольких локалитетах ввиду трудности определения; необходимость актуализации данных о распространении
5 <i>B. vrangiana</i>	+	–	–	–	–	трудность определения вида, необходимость актуализации данных о распространении
6 <i>U. subfloridana</i>	+	–	–	+	+	распространённый вид в зоне хвойных лесов
7 <i>U. dasopoga</i>	+	–	–	–	–	местообитания в зоне хвойных и хвойно-широколиственных лесов
8 <i>U. longissima</i>	–	–	–	–	–	не отмечался в Нечерноземье ввиду северного ареала

Примечание: Красные книги – КрМО – Московской области (2018), КрСм – Смоленской области (2012), КрКл – Калужской области (2015), КрКр – Курской области (2017), КрОр – Орловской области (2021) [17].

В региональных Красных книгах центра Нечерноземья РФ, исключая достаточно изученные местообитания Московской области, не отмечены как единицы, подлежащие охране, *U. longissima*, *B. kuemmerliana*. Поэтому необходимо оптимизировать ареалогические изыскания локалитетов этих видов, особенно в зоне хвойно-широколиственных лесов Смоленской, Калужской области.

Созологическая оценка видов по итогам описания местообитаний и сопутствующих данных для обоснования мер охраны и природоохранного статуса в Брянской области приведена в таблице 2.

Таблица 2

Созологическая оценка видов рода *Bryoria* и *Usnea* в Брянской области

Признаки	Виды лишайников *** / Баллы созологической оценки							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Число местонахождений	4	4	4	4	4	4	4	4
Встречаемость / обилие вида в типичных экотопах	4	3	3	4	3	3	3	4
Антропоотолерантность	4	4	3	4	4	3	4	4
Эколого-ценотическая амплитуда	3	3	3	4	3	3	3	4
Биогеографическая значимость	3	3	3	3	3	3	3	3
Топография ареала	2	2	2	2	2	2	2	2
Официальный природоохранный статус*	2	1	2	2	4	2	2	4
Территориальная защищённость	2	2	1	4	2	1	2	4
Возможность трансплантации / культивирования	3	3	3	3	3	3	3	3
Хозяйственное / практическое значение**	3	2	2	2	2	2	3	3
Итоговое число баллов	97	89	85	104	95	85	92	105

Примечание: * Природоохранный статус приводится с учётом таблицы 1. ** Хозяйственное значение принято по литературным данным. *** Виды лишайников указаны аналогично таблице 1.

Созологический индекс для описываемых видов изменяется от 85 до 105 (максимум по рекомендуемым критериям – 120 баллов) [6], что свидетельствует о эколого-биологических факторах уязвимости видов и необходимости дальнейших биомониторинговых исследований. Согласно рекомендациям по созологическому анализу интегральные оценки 8 видов позволили выделить две группы видов (120–90 баллов) – угрожаемые: *B. nadvornikiana*, *B. kuemmerliana*, *B. vrangiana*, *U. dasopoga*, *U. longissima*; редкие (89–60 баллов – 75–89 – очень редкие). В дальнейшем все исследованные виды могут быть рекомендованы к включению в списки охраняемых видов региональной Красной книги. Также при планировании долгосрочных наблюдений в таблицу созологической оценки можно расширить, включив сведения о динамике численности видов на десятилетие, о жизненности популяций в местообитаниях, о возрастной структуре.

Заключение. Для всех видов лимитирующими факторами выступают: сведение лесов, нарушение структуры лесных сообществ ввиду различных по характеру и степени антропогенных воздействий, загрязнение воздушного бассейна. Также необходимо учитывать один из вторичных факторов редкой и спорадической встречаемости – нахождение видов на границе ареала (биогеографический критерий).

Для видов рода *Bryoria* выявлено 10 местонахождений, для видов рода *Usnea* – 4 местонахождения.

Эпифитная лишайнофлора лесных сообществ – малоизученная и ценная в созологическом, биоиндикационном, природоресурсном аспекте часть биологического разнообразия. Все найденные и описанные виды не только пополняют биомониторинговую базу на эталонных и фоновых территориях, но и ликвидируют неравномерность

изученности староосвоенной территории. Материалы по видам родов *Bryoria* и *Usnea* пополняют данные по динамике распространения, встречаемости и численности, состояния популяций редких видов, видов мониторингового списка и видов локального распространения. Для ООПТ Брянской области и лесных сообществ с обнаруженными видами документально и фактически подтверждена целесообразность государственной охраны, действенность мер по сохранению редких видов, а также наличие уникальных биотопов системы EUNIS лесов высокой природоохранной ценности.

В экотопах Брянской области виды обнаружены в сложных сосняках, разнотравных дубравах и смешанных лесах, но так же как и в Московской, Смоленской области встречаются на старовозрастных экземплярах берез. Поэтому присутствие этих редких видов лишайников свидетельствует о значительном возрасте насаждений и, безусловно, о малой антропогенной нагрузке, благоприятных, близких к оптимальным условиям местообитания. В связи с вышеизложенным поиски местонахождений видов рода Бриория необходимо расширить на пограничные с Брянской областью территории и ельники, в том числе и заболоченные, сформировав программу лишенобиологического мониторинга [18]. Однако после 2010 г. еловые насаждения в Брянской области были поражены короедом-типографом и вследствие гибели древостоя леса были пройдены санитарными рубками. Массовое выпадение хвойного вида из состава лесов, вероятно, оказало влияние на распространение редких для области видов.

Нахождение видов бриорий в окрестностях небольших населённых пунктов свидетельствует о существовавших ранее массивов старовозрастных лесов. Также популяции бриорий и усней описаны в экотопах сообществ при отсутствующих крупных загрязняющих производствах с минимальным загрязнением воздуха. Этот факт делает возможным использование всех описанных видов в качестве надёжных биоиндикаторов отсутствия промышленных поллютантов в воздухе.

Виды рода Уснея тяготеют в основном к хвойным лесам – ельникам различной структуры, в Брянской области – это леса южной тайги, некоторые из участков пройдены выборочными рубками вследствие поражения вредителями. Эти местообитания нетипичны для области, поэтому поиск видов должен вестись в северных районах области, а также на границе со Смоленской и Калужской областью. По территории Брянской области проходит южная граница распространения ели европейской, поэтому один из лимитирующих факторов, определяющих наличие видов, – отсутствие субстратов для поселения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мучник Е.Э., Конорева Л.А., Чабаненко С.И., Таран А.А., Анищенко Л.Н. Лихенобиота заповедника «Брянский лес» // Лесоведение. – 2017. – № 5. – С. 73-80. – DOI: 10.7868/S0024114817050084
2. Мучник Е.Э. Дополнения к лишенобиоте Брянской области // Новости систематики низших растений. – 2020. – № 54 (2). – С. 441-451.
3. Мучник Е.Э., Цуриков А.Г. К изучению лишенобиоты биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» (Брянская область) // Разнообразии растительного мира. – 2023. – № 2 (17). – С. 12-35. – DOI: 10.22281/2686-9713-2023-2-12-32
4. Цуриков А.Г., Голубков В.В., Белый П.Н., Болсун И.М. Ревизия лишайников рода *Bryoria* Беларуси. II. *Bryoria implexa* s. l. // Экспериментальная биология и биотехнология. – 2023. – № 2. – С. 65-80.
5. Красная книга Брянской области / Ред. А.Д. Булохов, Н.Н. Панасенко, Ю.А. Семенищенков, Е.Ф. Ситникова. – Брянск: РИО БГУ, 2016. – 432 с.
6. Мучник Е.Э. Созологический анализ как возможный инструмент ведения лишенологических разделов Красных книг // Известия Коми научного центра УрО РАН. – 2024. – № 9 (75). – С. 30-38. – DOI: 10.19110/1994-5655-2024-9-30-38
7. Толпышева Т.Ю. Лишайники семейства Parmeliaceae Московского региона и их использование в фоновом экологическом мониторинге // Бюллетень МОИП. – 2024. – Т. 129, вып. 5. – С. 50-56. – DOI: 10.55959/MSU0027-1403-BB-2024-129-5-50-56

8. Santesson's Checklist of Fennoscandian Lichen-Forming and Lichenicolous Fungi / M. Westberg, R. Moberg, M. Myrdal, A. Nordin, S. Ekman. – Uppsala University : Museum of Evolution, 2021. – 935 p.
9. Список лишенофлоры России / сост. Г. П. Урбанавичюс, отв. ред. М. П. Андреев. – СПб.: Наука, 2010. – 194 с
10. Аристархова Е.А., Сулова Е.Г., Шадчинов С.М. Разнообразие и распространение лишайников рода бриория (*Bryoria*) в Московской области // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. – 2020. – № 5. – С. 88-97.
11. Нотов А.А., Нотов В.А., Фертиков В.И. О распространении некоторых редких и охраняемых видов лишайников в Московской части национального парка «Завидово» // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Биология и экология». – 2018. – № 1. – С. 138-150.
12. Myllys L, Velmala S, Holien H. *Bryoria* // Nordic lichen flora. Volume 4 – Parmeliaceae / Thell A., Moberg R., editors. – Göteborg: Zetterqvist Tryckeri AB, 2011. – P. 26-37.
13. Толпышева Т.Ю., Сулова Е.Г. Лишайники рода *Usnea* на особо охраняемых лесных природных территориях Московской области // Лесоведение. – 2019. – № 1. – С. 57-63. – DOI: 10.1134/S002411481901011X
14. Болсун И.М., Цуриков А.Г., Голубков В.В., Белый П.Н. Ревизия лишайников рода *Usnea* Беларуси. II. *Usnea florida* и *Usnea subfloridana* // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2024. – № 2 (64). – С. 65-73.
15. Мучник Е.Э., Тихонова Е.В. Дополнения к лишенофлоре Смоленской области // Ботанический журнал. – 2020. – Т. 105, № 8. – С. 807-815. – DOI: 10.31857/S0006813620080104
16. Урбанавичус Г.П., Урбанавичене И.Н. Находки новых и редких для Мурманской области видов лишайников // Ботанический журнал. – 2021. – Т. 106, № 8. – С. 801-806. – DOI: 10.31857/S0006813621080093
17. Красные книги. Плантариум. [Электронный ресурс]. – <https://www.plantarium.ru/page/redbook/id/324.html>
18. Мучник Е.Э., Прохорова Н.Е. К формированию раздела «Лишайники» Красной книги Калужской области // Разнообразие растительного мира. – 2025. – № 1 (24). – С. 113-121. – DOI: 10.22281/2686-9713-2025-1-113-121

Поступила в редакцию 30.07.2025 г.

TO THE MONITORING OF EPIPHYTIC LICHEN BIOTA OF REFERENCE AND BIOLOGICALLY VALUABLE FORESTS OF THE BRYANSK REGION

L. N. Anishchenko, A. A. Gaivoronskaya

The lichenological information was summarized during the survey of biologically valuable forest communities of the Bryansk region for 2017-2024. The purpose of the research is to assess the current distribution, confinement to habitats of macrolichens of the genus *Bryoria* Brodo et D. Hawksw. and *Usnea* Dill. ex Adans. in the Bryansk region as a basis for monitoring studies and the use of a number of species as bioindicators. For the first time, the zoological index of species was calculated. The paper presents information on 14 locations and features of biotope colonization in forests of various communities for 8 species of the *Parmeliaceae* family. For the first time, the following species are indicated for clusters of standard and biologically valuable forests: *Bryoria nadvornikiana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *B. vrangiana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *B. kuemmerliana* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. *Usnea longissima* Ach. The zoological index for species varies from 85 to 105: from 105 to 90 points – threatened species: *B. nadvornikiana*, *B. kuemmerliana*, *B. vrangiana*, *U. dasopoga*, *U. longissima*; rare species – 75–89 points – very rare: *B. fuscescens* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw., *B. capillaris* (Ach.) Brodo & D. Hawksw., *Usnea subfloridana* Stirt.

For the protected areas of the Bryansk region and forest communities with the identified species, the feasibility of state protection, the effectiveness of measures to conserve rare species, and the presence of unique biotopes of the EUNIS system of forests of high conservation value have been documented and actually confirmed. The presence of rare and interesting lichen species in the ecological and biological aspects in the habitats indicates a significant age of forest plantations, low anthropogenic load, favorable, close to optimal, conditions of ecotopes.

Keywords: forest communities, lichen biota, species of the genus *Bryoria* and *Usnea*, zoological status, bioindicators, Non-Black Earth Region of the Russian Federation.

Анищенко Лидия Николаевна

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры географии, экологии и землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, РФ.

E-mail: Lanishchenko@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4842-5174

AuthorID: 260617

Anishchenko Lidiya Nikolaevna

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Professor of the Department of Geography, Ecology and Land Management, FSBEI HE «Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky», Bryansk, Russian Federation.

E-mail: Lanishchenko@mail.ru

Гайворонская Анжелика Алексеевна

аспирант кафедры географии, экологии и землеустройства, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск, РФ.

E-mail: eco_egf@mail.ru

Gaivoronskaya Anzhelika Alekseevna

postgraduate student of the Department of Geography, Ecology and Land Management, FSBEI HE «Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky», Bryansk, Russian Federation.

E-mail: eco_egf@mail.ru